

ADHESIOLISIS VULVAR Y ESTIMULACIÓN MAGNÉTICA DEL PISO PÉLVICO EN LIQUEN ESCLEROSO GENITAL: REPORTE DE UN CASO

EFFECTIVENESS OF VULVAR ADHESIOLYSIS AND PELVIC FLOOR MAGNETIC STIMULATION IN GENITAL LICHEN SCLEROSUS: A CASE REPORT

¹ Mariner Testa, ² María José Guaimare, ^{1,2} Ajakaida Renaud.

¹ Universidad Internacional Abierta Generalísimo Sebastián Francisco de Miranda

^{1,2} Ginecología y Obstetricia, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela.

Email: marinertesta@gmail.com . Doi: 10.5281/zenodo.15610523

Recibido: 30 noviembre 2024. Aceptado: 15 marzo 2025

RESUMEN

EL liquen escleroso genital (LEG) es una patología inflamatoria que afecta a mujeres en diferentes edades, su prevalencia esta subdiagnosticada, por retraso en la atención especializada y diagnósticos erróneos. La valoración clínica es básica y la biopsia para el examen histológico. En este estudio de caso clínico evaluativo, se determinó la efectividad de la adhesiolisis vulvar y la estimulación magnética del piso pélvico en un paciente de 68 años, quien manifestó tener antecedentes de cuatro años de disuria, dispareunía, sinusorragia, prolapso grado II, tratada con terapia regenerativa sin éxito. Acudió a la consulta por perseverancia de los síntomas; al examen ginecológico se observó: fisura en la piel, lesión de color marfil en labios menores, otros. Se practicó adhesiolisis con láser diodo 980 Nm y muestra vulvar para biopsia, confirmándose histológicamente LEG. Se indicó seis sesiones de magnetoterapia, se explicó el procedimiento y solicitó el consentimiento informado a la paciente, se programó y cumplió plan de tratamiento continuo semanal de 15 a 45 min, con control cada 3 meses. Los resultados se evaluaron por histología antes y después de la terapia observándose cambios en los signos de reepitelización con recuperación del trofismo de la piel. La paciente manifestó mejoría del prurito y eliminación de la sensación de quemazón, no presentó alteración en la coloración de la piel. Se concluyó que esta fisioterapia con magneto es efectiva para mejorar o eliminar el prurito y la sensación de quemazón; además promover la neovascularización, reepitelización y regeneración de la piel.

Palabras clave: Liquen escleroso genital, fisioterapia, magnetoterapia.

ABSTRACT

Genital lichen sclerosus (LSG) is an inflammatory pathology that affects women of varying ages, its prevalence is underdiagnosed due to delayed referrals to specialists and misdiagnoses. Clinical assessment and biopsy for histological examination are essential. This case study evaluated the effectiveness of vulvar adhesiolysis and pelvic floor magnetic stimulation in a 68-year-old patient who reported a four-year history of dysuria, dyspareunia, sinus bleeding, grade II prolapse and unsuccessful regenerative therapy; the patient presented with persistent symptoms. Gynecological examination revealed skin fissures, ivory-colored lesions on the labia minora, and other findings. Vulvar adhesiolysis using a 980 nm diode laser was performed, and a vulvar biopsy confirmed the diagnosis of GLS. Six sessions of magnetotherapy were indicated, the procedure was explained and the patient provided informed consent, a continuous weekly treatment plan of 15 to 45 minutes was implemented and followed, with follow-up every 3 months. Histological evaluation before and after therapy showed changes consistent with re-epithelialization and improved skin trophism. The patient showed improvement of pruritus and resolution of burning sensation, with no changes in skin coloration. It was concluded that this magnetotherapy is effective in improving or eliminating itching and burning sensation; it also promotes neovascularization, re-epithelialization and regeneration of the skin.

Keywords: genital lichen sclerosus, physiotherapy, magnet therapy.

INTRODUCCIÓN

En el contexto histórico, los estudiosos en el tiempo llamaron la patología de liquen de acuerdo a las características clínicas y hallazgos histopatológicos reportados. Desde su descubrimiento hasta la actualidad, han referido varios nombres según la especialidad consultada: dermatitis liquenoide crónica y atrófica, liquen plano atrófico, liquen albus, liquen escleroso y atrófico (LEA), distrofia vulvar, enfermedad de las manchas blancas, liquen escleroso genital, entre otros ^(1,2).

No obstante, esta patología ha ocupado tiempo de los interesados, específicamente en el campo de la ginecología; de hecho, en 1976, la Sociedad Internacional de la Enfermedad Vulvovaginal decidió admitir el término liquen escleroso, con el cual se reconoce esta enfermedad hasta el presente momento ⁽³⁾.

Las variantes clínicas son muchas ⁽⁴⁾; una de ellas, es el liquen escleroso genital (LEG) escasamente referido en la literatura médica, este tipo de LEG se describe en la zona genital que incluye: labios mayores y menores; clítoris; abertura hacia la uretra y la vagina.

En el ámbito mundial, se estima una prevalencia del LEG entre 1/300 y 1/1.000, con un predominio de mujeres, a razón de 10:1; siendo más frecuente en mujeres posmenopáusicas en edades de 40 a 60 años. También el LEG puede asociarse con carcinoma escamoso en porcentajes entre 4 al 6%, si no se diagnostica y trata oportunamente ^(1,5,6).

Las manifestaciones clínicas del LEG son placas blanquecinas al principio acompañadas de eritema, telangiectasias y atrofia que evolucionan a esclerosis; pueden presentarse áreas secas con taponamiento folicular, fisuras y complicaciones como disuria, dispareunía, estenosis o fusión de los labios, lo que dificulta la micción y el coito; entre otros síntomas menos frecuentes son las ampollas hemorrágicas. Esta patología de ningún modo se afecta la vagina ni el himen ambos permanecen ilesos o sanos ^(6,7).

Cuando surgen complicaciones como la atrofia, la cicatrización, y la terapia de primera línea no responde a los síntomas, surgen nueva estrategia que podrían considerarse una opción terapéutica;

éstas deben informarse a la paciente, ya que, hay muchas opciones de terapias regenerativas que se han generado como resultados mejoría de los síntomas o recuperación de la salud y calidad de vida ⁽⁸⁾.

Los casos de LEG deben tratarse oportunamente para preservar la calidad de vida y prevenir la cicatrización y las disfunciones anatómicas, sexuales y urinarias. Es por ello, que el especialista debe realizar un diagnóstico precoz para iniciar un tratamiento adecuado y evitar alteración estructural genital irreversible.

En la confirmación del diagnóstico es importante hacer la correlación clínica e histológica, de la enfermedad, cuando la sintomatología genera dudas, falta de respuesta al tratamiento o aparición de lesiones sugestivas de malignidad; el diagnóstico clínico debe ser confirmado con la biopsia para estudio histológico ⁽⁹⁾.

El manejo del LEG va a depender de la severidad y localización de las lesiones. En el caso de cicatrizaciones excesivas y presencia de adherencias producto de tejido cicatricial, como parte del mecanismo de reparación natural o en respuesta a cualquier alteración de los tejidos, se recomienda realizar antes del tratamiento una adhesiolisis, este es un procedimiento mínimamente invasivo que disuelve o disminuye completamente la inflamación resultante de las adherencias ^(8,9).

La adhesiolisis con láser diodo 980 Nm tiene un uso efectivo y convincente en ginecología, ofrece un amplio rango de opciones de tratamiento en diversas cirugías entre las que se mencionan las adherencias, que puede tratarse con cortes, enucleación y separación; esta técnica acompañada con láser diodo es efectiva en la coagulación simultánea garantiza una hemostasia excelente, y la profundidad de penetración ajustable de la energía láser es menos invasiva, lo que genera menores complicaciones y una recuperación más rápida de las pacientes ⁽¹⁰⁾.

Por otra parte, existen otros tratamientos en ginecología regenerativa que son coadyuvantes en la estimulación magnética del piso pélvico, debido a que han sido indicados en enfermedades como la psoriasis y la esclerodermia ⁽¹¹⁾, de ahí que sus

posibles efectos magnéticos para mejoría de la paciente con LEG. En la literatura científica se

refiere que el tratamiento con magneto, puede considerarse una alternativa válida y accesible a la terapia actual de liquen escleroso.

La magnetoterapia es un medio de fisioterapia que utiliza energía electromagnética en la que se ofrece un tratamiento eficaz, seguro y mínimamente invasivo. Los campos magnéticos interactúan con las células beneficiando la recuperación de las condiciones fisiológicas para lograr mantener el equilibrio homeostático.

Esta terapia se utiliza cuando se necesita estimular la regeneración de los tejidos posterior a un evento que ha causado daño, en este caso la genital. El tiempo de aplicación de la magnetoterapia tiene una duración de 20 a 30 días continuos; la duración aproximada es de 45 minutos ⁽¹¹⁾.

Lo antes mencionado evidencia que existe una falta de información y estudios sobre casos de LEG tratados con la técnica o método de adhesiolisis con láser diodo 980 Nm, aunado a la magnetoterapia como fisioterapia en el tratamiento, para la estimulación y fortalecimiento de los músculos del suelo pélvico a través de las contracciones musculares que se activan con el magnetismo.

Nuestro estudio revela resultados con respuesta a corto plazo, la mejoría del desempeño sexual, y calidad de vida de la paciente; superando las recidivas al inicio de la enfermedad.

De hecho, la afección genital y su evolución cursaron con éxito al tratamiento con campo magnético, ya que, se ha comprobado que produce un aumento en los niveles de los mediadores químicos, tanto de las catecolaminas como de la acetilcolina.

Lo dicho en párrafos anteriores fundamenta el presente estudio de caso evaluativo en el que se determinó la efectividad de la adhesiolisis vulvar y la estimulación magnética del piso pélvico en liquen escleroso genital, con resultados positivos que han suscitado el empleo de la magnetoterapia para tratar las afecciones de LEG que afectan la región pélvica, especialmente el sistema

genitourinario, en el que se incrementa el tono perineal mediante la magnetización.

CASO CLÍNICO

Se trata de una paciente de 68 años de edad; menopáusica a los 53 años sin terapia de reemplazo hormonal (TRH). Entre los antecedentes de importancia se refieren: II Gesta, I Para I, cesárea con esterilización quirúrgica, estenosis pilórica tratada quirúrgicamente.

Como antecedente patológico refiere que desde hace 4 años ha presentado una sensación de peso en genitales, disuria, dispareunía, sangrado al tener relaciones sexuales y dolor rectal; se indica terapia regenerativa combinada con plasma rico en plaquetas (PRP) más tensado vaginal con láser CO₂, asociado a las varias sesiones de silla electromagnética como terapia para estimular el piso pélvico, el resultado no fue efectivo, pues la sintomatología persistió.

Nuevamente acude a la consulta privada por continuar con los síntomas de dispareunía y sinusorragia. Al examen ginecológico, se observó prolapso grado II, fisura en la piel del introito vaginal, lesión de color marfil en labios menores y labios menores adosados a los mayores.

El diagnóstico clínico fue liquen escleroso. Se efectuó Adhesiolisis con Laser diodo 980Nm para eliminar las adherencias y toma de muestra vulvar para biopsia, confirmándose histológicamente el diagnóstico “Liquen Escleroso Genital”.

Con base a la clínica y la histología se decidió colocar seis sesiones de magnetoterapia continuas, la paciente se valoró semanalmente con tres controles cada 3 meses. Previo al procedimiento, se solicitó a la paciente el consentimiento informado siendo aprobado. En el consultorio se colocó en la camilla a la paciente en posición decúbito dorsal, y se colocó el magneto en dirección a la zona pélvica por un tiempo controlado.

Posterior a la evaluación semanal, se continuo a los tres meses, evidenciándose mejoría de la afectación en corto tiempo con reepitelización de la zona. Así como, una mejoría importante e inmediata de los síntomas que la motivaron a consultar después de haber sido tratada con otra

terapia regenerativa donde no se observó recuperación del estado de salud. En vista que la paciente presentó una fibrosis y atrofia severa se recomendó repetir el procedimiento por dos veces cada tres meses, lográndose posteriormente una buena evolución clínica.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se efectuó un estudio de caso clínico evaluativo, en una paciente que acudió a la consulta privada, y se le diagnosticó fisura vulvar recidivante; con antecedentes de fracaso de terapias regenerativas.

Prevía información sobre las nuevas alternativas terapéuticas, se le explicó el procedimiento y solicitó la aprobación del consentimiento informado. Este tratamiento consistió en dos fases; en la primera, se practicó el método de adhesiolisis con láser diodo 980 Nm, se extrajeron fragmentos de piel fina de una lesión representativa del introito vaginal, mostrando epidermis atrófica con discreta acantosis e hiperqueratosis, sin evidencia de displasia.

En la dermis se observó un prominente edema e infiltrado inflamatorio mononuclear del tejido conectivo fibroso. Además, se tomó muestra vulvar para biopsia; el resultado histológico reportó “Liquen Escleroso Genital”, en el tiempo establecido.

La segunda fase, incluyó la magnetoterapia, se colocaron seis sesiones semanales continua de 15 a 45 min con control cada 3 meses.

Para la colocación del tratamiento con el magneto se ubicó a la paciente en la camilla en posición de cubito dorsal, se colocó en la zona pélvica el magneto y se encendió el equipo, para la preparación del campo magnético con una fuerza de la Bobina a 4 Teslas (T), con potencia inductiva de 92 T, profundidad de 15 -18 cm, con una frecuencia de 1 – 50 Hz, actuando a través de la despolarización de las neuronas motoras, y de los impulsos nerviosos que llegan a toda la unión neuromuscular.

Este procedimiento se revaluó a los 3, 6 y 12 meses, para determinar la valoración y evolución de efectividad del tratamiento.

RESULTADOS

Los resultados del presente estudio están referidos en primer lugar a los hallazgos histológicos confirmatorio de LEG, derivado de la muestra de biopsia para el estudio histológico.

En la imagen 1, se muestra la lesión fibrotica en introito vaginal. En el resultado macroscópico, se observa que está integrado por fragmentos de tejido gris blanquecino de 3x2x1 mm cuya consistencia es elástica.

En el microscópico, las secciones histológicas corresponden a los fragmentos de piel con acantosis e hiperqueratosis, la dermis con incremento del tejido conectivo fibroso. El diagnóstico histológico reportó, fragmento de piel fina con incremento del tejido conectivo fibroso en dermis papilar compatible con liquen escleroso vulvar.

En estos hallazgos histológicos se reportan características que consisten en: atrofia o hiperparaqueratosis de la epidermis, y engrosamiento escleroso. La esclerosis de la dermis es la única característica patológica que discrimina claramente el LEG.

Imagen 1. Histopatológica con tinción Hematoxilina/Eosina.

El primer día, posterior a la adhesiolisis con láser diodo 980 Nm, se inició el tratamiento con magnetoterapia seis sesiones semanales, de 15 a 45 minutos. A los tres meses después de la estimulación magnética, para aumentar la presión parcial del oxígeno en los tejidos de la piel,

produciendo de este modo cambios bioquímicos importantes en la zona de los genitales.

En la imagen 2, se observan cambios notorios en el aspecto de la piel, signos de reepitelización con aumento de la vascularización, recuperación del trofismo de la piel, en general cambios en la textura.

Imagen 2. Corte de piel neovascularizado.

En segundo lugar, se describen resultados de la evolución clínica de la paciente en el período de control durante y posterior a la magnetoterapia. Al mes de la terapia en el control clínico, la paciente manifestó mejoría de los síntomas con relación al prurito y la sensación de quemazón que desaparecieron. A la observación, la piel y las mucosas estaban hidratadas y equilibrada, no presenta lesiones ni signos de sensibilidad.

A los tres meses del control clínico, una vez finalizado el tratamiento se plantó buena evolución, la piel se observó más elástica y suave, sin presentar alteración en la coloración; la mejoría en calidad de vida fue notoria, se evidenció reepitelización de la zona genital. La paciente se revaluó a los 3, 6 y 12 meses, en vista del antecedente de fibrosis y atrofia severa; asimismo se repitió el procedimiento a los tres meses.

DISCUSIÓN

El liquen escleroso genital (LEG) es una patología que cursa de manera asintomática, insidiosa, y progresiva, subestimada por el desconocimiento de la enfermedad en muchos especialistas. Tiene manifestaciones clínicas semejantes a otros tipos

de liquen cuyo origen es desconocido, probablemente tiene una derivación autoinmune que afecta en mayor proporción a mujeres con respecto a los hombres ^(5,6).

Las lesiones típicas comienzan en el sitio genital y con menos frecuencia el área extragenital, como un eritema bien delimitado que se convierte en placas delgadas, hipopigmentada, de color blanco marfil, parecidas a la porcelana; también, por el prurito constante e intratable puede provocar cicatrices, dolor, estreñimiento, disuria y dispareunía; así como, enterramiento del clítoris, sinequias de los labios menores y estenosis del introito ⁽¹²⁾; en estos casos, la calidad de vida puede verse muy afectada y las pacientes presentan problemas psicológicos y físicos ⁽¹³⁾.

El diagnóstico del LEG, al igual que todas las sospechas de liquen suele ser clínico e histológico, lo ideal es confirmar la clínica con la biopsia antes del tratamiento, sin embargo, el diagnóstico histopatológico es necesario en caso de características atípicas e incertidumbre en el diagnóstico, o en caso de respuesta fracasada a un diagnóstico y/o tratamiento previo ⁽¹²⁾.

Este enfoque teórico tiene pertinencia con la descripción de la situación presentada en este estudio de caso, en donde no hubo una evolución satisfactoria del tratamiento indicado previamente; por lo tanto, la sintomatología fue continua. Los resultados histopatológicos reportaron un diagnóstico de LEG, posteriormente al tratamiento con magnetoterapia se observa un corte histológico (imagen 2) neovascularizado e hidratado.

Al respecto, no se encontraron estudios relacionados con el LEG y/o alguna alternativa diagnóstica o de tratamiento no convencional que permitan determinar la efectividad de fisioterapias magnética que estimulen el piso pélvico en este tipo de LEG. Sin embargo, continuaremos haciendo referencia a la teoría para fundamentar los resultados reportados, los mismos serán un aporte al campo de la ginecología regenerativa y funcional ofreciendo evidencia preliminar sobre la eficacia de nuevas opciones terapéuticas.

En este estudio se utilizó para el tratamiento del LEG, la práctica de la adhesiolisis que permitió eliminar adherencia entre los labios menores de la

vulva con láser de diodo 980 Nm; y la magnetoterapia como tratamiento regenerativo de estimulación magnética del piso pélvico. En los resultados se observaron cambios en la evolución clínica de la paciente después de aplicada la magnetoterapia; fue evidente a un mes de la fisioterapia que el prurito mejoró y la sensación de quemazón desapareció. Asimismo, la piel y las mucosas se observaron hidratadas sin lesiones. A los tres meses, finalizada la fisioterapia con magneto, la piel se apreció más vascularizada, sin presentar cambios en la coloración.

En similitud a lo expuesto en esta investigación, estudiosos ^(12,14) en la materia exponen que los síntomas característicos suelen incluir prurito significativo, sensación de ardor local, dolor y defecación dolorosa. Sin embargo, las lesiones pueden ser asintomáticas; además las lesiones genitales comienzan alrededor del capuchón periclitoral y el área afectada que varía desde espacio pequeño hasta una grande, incluyendo la región de la vulva.

Estos resultados cotejados con la teoría dejan la certidumbre que la estimulación magnética a través de la magnetoterapia es un tratamiento innovador para tratar el LEG y el manejo de patologías del suelo pélvico como el prolapso genital grado II diagnosticado; la fisioterapia con magneto permitió estimular y potenciar la vitalidad y salud del sistema muscular y ligamentoso, para generar un efecto a profundidad y para estimular la pelvis de la paciente quien obtuvo una evolución satisfactoria con efectos positivos en la apariencia genital.

Hasta ahora, en los resultados reportados se observaron cambios favorables desde el punto de vista clínico y anatomopatológico. Es decir, se presentaron resultados a priori que permitieron exhibir que la fisioterapia con magneto es efectiva para tratar el LEG, evidenciándose en la neovascularización, reepitelización y regeneración de la piel. De ahí que se promueve una alternativa terapéutica para mejorar, el dolor y la disfunción sexual; en vista que se trabaja mediante la estimulación magnética lo que incide en la mejoría los problemas de piso pélvico.

En síntesis, el tratamiento de estimulación magnética del piso pélvico efectuada en la paciente con LEG se realizó con fines terapéutico dirigido a

mejorar o eliminar la progresión de la enfermedad, cuando existe reincidencia y compromiso genital. Lo que significó un desafío para continuar futuros estudios en otros contextos metodológicos que permita concertar tratamientos continuos a corto y mediano plazo.

CONCLUSIONES

En este estudio de caso se concluyó lo siguiente:

- a) El método de 88dhesiolisis con láser diodo 980 Nm es un procedimiento seguro, no invasivo e indoloro, para eliminar las adherencias, así como también realizar cortes para obtener una muestra de biopsia para el estudio histológico del diagnóstico de liquen escleroso genital.
- b) La estimulación magnética efectuada a través de la terapia con el fisio magneto es efectiva, para mejorar y/o eliminar la sintomatología predominante en el liquen escleroso genital. Genera beneficios estimulando la neovascularización, la hidratación de la piel, y la producción de colágeno en el tejido conectivo que da soporte al suelo pélvico mejorando el tono y la elasticidad vaginal. Además, se corroboró que la paciente tuvo una evolución favorable posterior al tratamiento, demostrando una vez más la efectividad en la mejoría de la sintomatología y calidad de vida.
- c) De la revisión teórica se refiere que el LEG es una dermatosis benigna, crónica de aparición insidiosa, y progresiva, caracterizada por una marcada inflamación, adelgazamiento epitelial, y cambios de piel distintivos, de origen desconocido.

REFERENCIAS

1. Rengifo L, Gutiérrez Z, Cortez F, Carayhua D, García, M, Leiva M. Liquen escleroso y atrófico extragenital diseminado. *Dermatol. Peruana*. 2005; 15: 157-160.
2. Fistarol S, Itin P. Diagnosis and treatment of lichen sclerosus. *Am. J. Clin. Dermatol*. 2013; 14: 27-47.
3. Singh N, Ghatage P. Etiology, Clinical Features, and Diagnosis of Vulvar Lichen Sclerosus: A Scoping Review. *Obstet Gynecol Int*. 2020; 21:7480754. Doi: 10.1155/2020/7480754.

4. Alemán-Martínez T, Esteban-de León Gutiérrez, O, González-Morales M. Liquen plano pigmentoso inverso tratado con magnetoterapia. Informe de caso. Revista Médica Electrónica de Ciego de Ávila. 2022;28: e3366. <https://revmediciego.sld.cu/index.php/mediciego/article/view/3366>.
5. Larre Borges A, Todorovic-Zivkovic D, Lallas A, Moscarella E, Gurgitano S, Capurro M, et al. Clinical, dermoscopic and histopathologic features of genital and extragenital lichen sclerosis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2013 N; 27(11): 1433-9. Doi: 10.1111/j.1468-3083.2012.04595.x.
6. Friedman P, Cesaroni E, Cohen E, Cabo H, Calb, I, Rausch, S. et ál. Liquen esclero genital y extragenital a propósito de 4 casos. Arch. Argent. Dermatol. 2014; 64(4): 144-248.
7. Kirtschig G, Becker K, Günthert A, Jasaitiene D, Cooper S, Chi CC, et al. Evidence-based (S3) guideline on (anogenital) lichen sclerosis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015 29: e1-e43. doi: 10.1111/jdv.13136.
8. De Luca D.A, Papara C, Vorobyev A, Staiger H, Bieber K, Thaçi D, Ludwig RJ. Lichen sclerosis: The 2023 update. Front Med Lausanne. 2023 Feb 16;10: 1106318. Doi: 10.3389/fmed.2023.1106318.
9. Lewis FM, Tatnall FM, Velangi SS, Bunker CB, Kumar A, Brakenbury F. et al. Guidelines for the management of lichen sclerosis. Br J Dermatol. 2018; 178: 839-853: Doi: 10.1111/bjd.16241.
10. Nezhat CR, Nezaht FR, Luciano A, Siegler A, Metzger D, Nezhat CH. Laparoscopic adhesiolysis. 97-107. In: Operative Gynecologic Laparoscopy. Principles and Techniques. Nezath CR et al eds. Mc Graww-Hill INC. New York, San Francisco, 1995.
11. Renovell A. Fisioterapia y Magnetoterapia: una relación perfecta. 2023. https://www.efisioterapia.net/tienda/blog/magnetoterapia_en_fisioterapia.html.
12. Kumari A, Singh PK, Rohatgi R. Vulvar lichen sclerosis: recent advances in understanding and management. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol 2021; 10:4029-37.
13. Kumari A, Singh PK, Rohatgi R. Vulvar lichen sclerosis: recent advances in understanding and management. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol 2021; 10:4029-37. <https://dx.doi.org/10.18203/2320-1770.ijrcog20213887>.
14. Jensen LS, Byqum A. Childhood lichen sclerosis is a rare but important diagnosis. Dan Med J. 2012; 59 (5): A4424.

Cómo citar este artículo.

Testa M, Guaimare MJ, Renaud A. Adhesiolisis vulvar y estimulación magnética del piso pélvico en liquen escleroso genital: reporte de un caso. Rev Latinoam Ginecol Reg. 2025; 3(2): 83-89. Doi: 10.5281/zenodo.15610523